

**“O’RTA QAVATLI TURAR-JOY BINOLARINI TADQIQ ETISH VA
INNOVATSION LOYIHAVIY TAKLIFLAR ISHLAB CHIQISH
(XIVA TURAR-JOY BIONOLARI MISOLIDA)”**

Bekchonov Shokir Alisherovich

*Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti, arxitektura kafedrası. 101-Bino va
Inshoatlar Arxitekturasi guruhi magistranti.*

Ilmiy rahbar: Xudoyarova Mavluda Bahriyevna

*Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti, Ma’daniy merosni asrash kafedrası.
Arxitektura fanlari nomzodi dotsent.*

ANNOTATSIYA

Maqolada o’rta qavatli turar-joy binolarini tadqiq etish va innovatsion loyihaviy takliflar ishlab chiqish va shu navbatda turar-joy binolarini tipologik yechimlarini ham yoritib o’tildi.

Kalit so'zlar: Chegaraviy qavatlik, proezd, liftsiz, parametrlari, kvartiradagi xonalar, shahasozlik, o’rta qavatli.

АННОТАЦИЯ

В статье освещены исследование и разработка инновационных планов жилых домов средней этажности, а также типологических решений жилых домов.

Ключевые слова: Этаж граничит, проезд, без лифта, параметры, комнаты в квартире, градостроительная планировка, средний этаж.

MUHOQAMA VA NATIJALAR

“Inson turar uy-joyining bunyod qilinishi insoniyat beshigidan boshlab me’orchilikning yaratilish ijodxonasi - laboratoriyasiga aylandi va u o`zi bilan birga boshqa tipdagi bino va inshootlarning ham yaratilishiga olib keldi. Chunki, unda inson uchun iqlim ta’siridan va tashqi dushmandan o`zini himoya qilish yo`llari ishlab chiqilgan bo`lsa, uyning qurilish jihatlari jamiyatning psixologiyasi – ruhiyatini, uy egalari va quruvchi ustaning did – mahoratini aks ettiradi”¹.

Har bir yurtda bo`lganidek, O`zbekistonda ham eng ko`p imoratlar qurilishi aholi yashaydigan turaruy - joylarga to`g`ri keladi. Xorazmda turaruy - joylar asosan ikki tipda

bo`lib, shaharda nigirik (karkas, cho`bin) va qishloq joylarda paxsadan solingan hovlilardir². Har ikki xil tipdagi uy-hovlilarning o`xshashligi, ularda qurilgan baland ayvonlar va barcha imoratlarning tekis tomligidir. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, baland ayvonlar iqlimga moslab, yozda salqin shamol esadigan shimol tomonga qaratib qurilganligidir.

Binolar yer maydoni bilan to`la uyg`unlashib ketishi, atrofining ko`kalamzorlashtirilishi va suv bilan to`g`ri ta`minlanishi rejalashtirilgan. Suv asosan uy atrofidagi bog`ni sug`orish uchun kerak bo`lsa, ichimlik uchun uy yonida **hovuz** yoki **quduq** barpo qilish bilan maqsadga erishilgan. Har xil tipli loyihalarni qo`llashda xorazmliklar shu joy iqlim sharoitidan kelib chiqib, to`g`ri kompozitsion tizimga ega bo`lganlar.

Hukmdor va badavlat, katta yer egalari bo`lgan shaxslarda turaruy - joy, yoki dala hovli qurishlari uchun imkoniyati ko`p bo`lib, ular avval bino qurmoqchi bo`lgan joyni tanlaganlar. Buning uchun qadimgilar asrlar davomida tajribadan o`tgan ajoyib usulni bilganlar. Ular yaxshi joyni topish uchun birnecha joyga qo`y so`yib qoldirganlar va ikki-uch kundan keyin qaysi birisi aynimagan bo`lsa, o`sha joyni tanlaganlar. Shunday usulda tanlanib, imorat qurilgan hovlilardan biriga “Bog`ishamol” deb nom berilgan va u bugungi kunda ham mavjud. Shahardan besh yuz metrcha janubdagi bu kichkinagina joyda yoz payti doimo mayin shabada esib turadi.

Bog`ishamolni 1842 yilda Xivada bo`lgan rus olimi **Danilevskiy G.I.** shunday ta`riflaydi: - “Shahar atrofini ishlov berilgan dala, bog`lar va uylar tashkil qilgan bo`lib, ularning katta qismi xon va uning yaqinlariga tegishlidir. **Angarik hovli** (Angarik qishloq nomi, hovli shu qishloqda) bu uylardan o`zining chiroyliligi va tozaligi bilan ajralib turadi”¹.

Yozi jazirama issiq va uzoq cho`ziladigan bu o`lkada bunday zaruriy imoratlar inson sog`ligi uchun, yozni qiynalmay, yengil o`tkazish uchun benihoya zarurligi uchun barpo qilingan. “Xorazmdagi XVIII - XIX asrlarda qurilgan arxitektura ishlari juda qiziqish bilan ko`rgan odamlarni hayratda qoldiradi-ki, bu imoratlarni qurgan ajoyib hunarmand ustalar shu vaqtda arxitektura ishlariga juda ko`ngil berib o`ylagan-ki, men shu binoda ishlab qoldirgan qo`l mehnat – hunarlarim o`zim bilan birga ketmasligi uchun kelgusidagi usta

va hunarmandlarga ham qonuniy ko`rgazmalar bo`lib qolsin deganini o`ylab ko`pgina imoratlarda o`lmay

qoladurgan hunar ishlarini ishlab yodgorlik qoldirganlar. Shunisi qiziq-ki, bu ustalar shu davrda binokorlik maktablari bo`lmagan va ustalardan o`qib ko`rmaganlar. Faqat biror solinib yurgan imoratlardagina ustani yonida xizmat qilib, ustani ishlab turgan ishiga qiziqib, tajribada shu ustalardan o`rganib, yodgorlik bo`lib qolgan binokorlik hunarmand ishlari Xiva shahrimizda hozirgacha saqlanib kelmoqda”².

Abdulla Boltayev qadimda muhandislik, me'morchilik kasbini o`rgatuvchi oliy o`quv dargohlari bo`lmaganiga, ustalar esa chiroyli imoratlar bunyod qilganlariga ishora qilmoqda. Darhaqiqat, o`zbeklarning bunyodkorlik, quruvchilik kasbi ularning bobolaridan o`tgan qonida bor.

Alisher Navoiy shunday yozgan:

Muhandiskim, bu qasr obod qildi,

Bu yanglig` tarhini bunèd qildi.

Yoki **Ogahiy** XIX asr birinchi yarmida bunèd qilingan me'morchilik san'atining durdonalaridan bo`lgan “**Toshhovli**” majmuasining tarhini **Muhammad Yoqub mehtar** chizib bergan va qurulishga boshchilik qilganini yozadi¹. Umuman me'morchilik bilan shug`ullangan usta-muhandislarning qadim-qadimdan bo`lganligini O`zbekistonning barcha viloyatlaridagi obidalar tasdiqlaydi va ularning ishlari hozirgi zamonaviy ustalarning ishlaridan kam emasligiga shohidlik beradi.

Xivalik aholining turarjoy uylari

Xiva. Turar uyi .

(Fotosurat. **Ye. Yuditskiy** 1960y . Uz.res mad.meros obʻyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh – boshqarmasi arxividan)

Meʼmoriy jihatdan eng yaxshi namunalar Xivada saqlanib qolgan. Bu uylardan aksariyatining hovlilari unchalik katta emas va bunga ehtiyoj ham boʻlmagan, aksincha hovlining koʻp qismi ayvon bilan bekitilib oltob tushishi kamaytirilgan. Ayvonning turaruy - joy meʼmorchiligida qoʻllanilishi bino joylashgan hududning iqlim sharoiti va xonalarning joylashuvidan kelib chiqqan. Masalan, Xivada iqlim sharoiti oʻzgachaligi, yozda havoning nisbatan issiqligi sababli ayvon, xona va hovli havosini yangilab turishga moʻljallangan.

Uy xonalarining bir-birlari bilan darchalar orqali ulanishi meʼmorlikdagi murakkab uslub boʻlib, koʻp hadli **Anfilada** qurilish tusini beradi.

Turarjoylar ichki jihatdan asosan ikki boʻlinga boʻlingan, yaʼni, èz faslida hovlining shimol tomonidagi bogʻ oldi hovuz boʻyidagi ayvon va supalar, qish faslida janub tomondagi derazasi quyoshga qaragan xonalar.

Xorazm ayvoni boshqa xonalardan baland qilib qurilgan old tomoni shimolga qarata ochiq qoldirilgan tarzda o'z aksini topadi. Ayrim hollarda ayvonga qarama-qarshi tomonda ikkinchi ayvon qurilgan va bu ayvonlar o'ng ayvon, ters ayvon nomini olgan. **Ters** (teskari) ayvon – orqaga (shimolga) ya'ni, qiblaga teskari qaratilgani uchun shunday nomlangan. O'ng ayvon qiblaga qaratilgan. Ayvonlar o'z ko'rinishiga qarab “**Ulli, ulug`**”, va “kichchi, kichik” ayvon deb ham ataladi. Ayrim kishilar ters ayvon deb qiblaga qaratilgan ayvonni tushunadi. Masalan, **Mankovskaya** va **Bulatovalar** shunday deb yozishgan ham¹. Qariyalarning so'ziga qaraganda bunda ikki ayvonli hovli-joyga kirgan shamol chiqolmay o'ng va ters ayvon devorlariga urilib aylanib turar va mikroiklim hosil qilar ekan.

Ayvonlarning yana bir tipi “**Urganch**” ayvon nomini olgan. Urganch ayvoni hovlining o'rtasida joylashgan bo'lib to'rt tarafidan xonalar bilan o'ralgan. Ayvon o'rtasida baland ustun o'rnatilgan. Ayrim hollarda bu ayvonning shimoliy tomonidagi eshikdan bog` tomonga chiqiladi. Urganch ayvon ham boshqa ayvonlardek umumiy uydan 1,5-2 metr baland qilib qurilgan va tepa qismida har to'rt tomondan katta derazalar qo'yilgan.

Urganch ayvonlar nisbatan kamchilikni tashkil etadi. Ayvonlar birgalikda o'ziga xos turaruy - joy yacheykasi – seksiyani tashkil qilib, imoratning umumiy kompozitsiyasining badiylashtirish va uning me'moriy yechimini boyitgan. Bunday imoratlar O'rta asr Xorazmining shahar va qishloqlarida qo'llanilib, birqancha jamoat binolariga ham tatbiq qilinganligini ko'ramiz.

Xiva turarjoy uylari tipologik loyihalarda qarorgoh – **rezidentsiya, hashamatli saroylar** qatori mahobatli shaklda namoyon bo'ladi.

Masalan, Ichan – qal'ada joylashgan Toshhovli saroyida ulug` ayvon chuqur hamda baland bo'lib, uning markazidagi ustun o'ymakorlik usulida naqshi nigor bilan bezatilgan. Bu butun hovli kompozitsiyasiga badiiy bezak bergan.

Turaruy - joylarida yetakchi tipologik uslub, bu hovlida uzun ayvon qurilishi bilan belgilanadi. Shahar turarjoylari loyixasida yopiqlik saqlanib qolgan. Qishloq uchun ham shu uslub xosdir. Hovlining old qismida, dahliz eki yo'lakdan mehmonxonaga kiriladi. Bu ichki xonalarga begonalar o'tib yurmasligi va xizmatdagi ayollar o'zini erkin tutishlar

uchun qilingan. Chunki, xorazmliklarning aëllari iloji boricha kelgan erkak mehmonlarga ko`rinish bermaganlar.

Xivaliklarning o`ziga xos alohida bir udum bo`lgan. Unga ko`ra xonadon sohibi, ya'ni, ota o`z farzandini uylantirish uchun èshlarga alohida bir xona va uning oldida tahorat olishlari uchun kichkina bir dahliz tayèrlaydi.

Turaruy - joylarning hovli yo`sinida tiklanishi shaharda ham qishloqda ham bir xilda bo`lgan. Ular faqat qurilish materiallari (shaharda karkas-nigirik, orasiga xom g`isht terilgan sinchlar bo`lsa, qishloqda xom g`isht, paxsa bilan ko`tarilgan devor) bilan farqlanadi.

REFERENCES:

1. Raxmanov A. K istorii topografii Xivы XVI-XX vekov.O`zbekistonda ijtimoiy fanlar. №7-8. 1997.17 b.
2. Boltayev A. Xiva arxitektura qoidalari. Toshkent- 2013y. 5 bet.
3. Mutalov O. Xiva xonligi Olloqulixon davrida. Toshkent – 2005. 30 bet.